

BILISH FALSAFASI (GNOSEOLOGIYA)

Muminjonova Zilolaxon Nasirillo qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

“Tabiiy” fanlar fakulteti “Kimyo” yo’nalishi 1-bosqich talabasi.

Email: muminjonovazilola@gmail.com

Tel:(+99897)-998-69-72

Ismoilova Gulhayo Hasanboy qizi

“Tabiiy” fanlar fakulteti “Kimyo” yo’nalishi 1-bosqich talabasi.

Email: gismoilova22@gmail.com

Tel:(+99890)-221-84-74

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109221>

***Annotatsiya.** Maqolada bilish nazariyasining predmeti, bilimning asosiy turlari, bilishda subyekt va obyektning o'zaro aloqasi, hissiy darajadagi bilimning shakllari, empirik bilim shakllari, falsafa metodlari haqida gap boradi.*

***Kalit so'zlar:** Eksperiment, o'tmish, obyekt, sezgi, diniy e'tiqod, mifologik, agnostik, agnostitsizm, skeptitsizm, bilish.*

PHILOSOPHY OF KNOWLEDGE (EPISTEMOLOGY)

***Abstract.** The article talks about the subject of the theory of knowledge, the main types of knowledge, the interaction of the subject and the object in knowledge, the forms of knowledge at the emotional level, the forms of empirical knowledge, and the methods of philosophy.*

***Key words:** Experiment, past, object, intuition, religious belief, mythological, agnostic, agnosticism, skepticism, knowledge.*

ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ (ЭПИСТЕМОЛОГИЯ)

***Аннотация.** В статье говорится о предмете теории познания, основных видах познания, соотношении субъекта и объекта в познании, формах познания на эмоциональном уровне, формах эмпирического познания, методах познания. философия.*

***Ключевые слова:** Эксперимент, прошлое, объект, интуиция, религиозная вера, мифологическое, агностик, агностицизм, скептицизм, знание.*

Kirish: Insonning dunyoni va o'zini amaliy va nazariy o'zlashtira boshlashi bilish jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir. Bilish va u bilan bog'liq yuzlab va minglab masalalar hamisha odamzod oldida turgan. «Gnoseologiya» - sof falsafiy kategoriya. Uning nomi yunoncha gnosis –

bilim, ilm va logos – ta'limot, fan so'zlaridan kelib chiqqan. So'zma-so'z ma'nosi - «bilish haqidagi ta'limot (fan)», «ong haqidagi ta'limot (fan)». Falsafiy adabiyotlarda, shu jumladan falsafiy qomuslar va lug'atlarda «gnoseologiya» atamasi «bilish nazariyasi» deb tarjima qilingan. Shu bilan bir qatorda, ayni shu mazmuni ifodalash uchun falsafiy adabiyotlarda «epistemologiya» so'zi ham qo'llaniladi, «episteme» so'zi «pistis» - e'tiqod so'zi bilan uzviy bog'liq. Bilish dunyoni ma'naviy o'zlashtirilishidir. Bilish odamning dunyoga ijtimoiy bilvosita tarixiy rivojlanishdagi munosabatidir. Bilish¹ moddiy olamning inson ongida inqiroz etish jarayonidir. Falsafada bilish bilan bog'liq savollarga javob beruvchi uch asosiy yo'nalishni farqlash mumkin: optimizm, skeptitsizm va agnostitsizm (Kant va boshqalar). Optimistlar dunyoni bilish mumkinligini ta'kidlaydilar, agnostiklar, aksincha, buni rad etadilar (I.Kant – «narsa o'zida»). Skeptiklar esa, dunyoni bilish mumkinligini inkor etmaydilar biroq bilimning haqiqiyligiga shubha bildiradilar.

Bilimga chanqoq bo'lgan, bilishga harakat qilayotgan odam optimist: «Men buning nimaligini bilmayman, biroq bilishga umid qilaman», deydi. Agnostik esa, «Men buning nimaligini bilmayman va hech qachon bila olmayman», deb ta'kidlaydi. Kant agnostitsizmining qisqacha mazmuni quyidagicha: biz biladigan narsa (fenomen) va o'z holicha mavjud bo'lgan narsa (noumen) mutlaqo har xildir. Biz hodisalar mohiyatini qay darajada teran anglamaylik, bizning bilimimiz baribir o'zicha mavjud bo'lgan narsalardan farq qiladi. Shunday qilib, I. Kant fikricha, bizning ongimiz, hissiyotimiz, tafakkurimizga bog'liq bo'lmagan narsalar olami mavjud.

Uni faylasuf «narsa o'zida» sifatida ta'riflaydi. I.Kantning fikricha, bilish jarayoni «narsa o'zida»ning sezgi a'zolarimizga bevosita ta'siri ostida his-tuyg'uning uyg'onishidan boshlanadi.

Bilimning asosiy turlari. «bilim-ko'nikma», «bilim-tanishuvlik», «bilim ma'lum axborot».

Kundalik bilim – bu har xil faoliyat shakllari – jumladan ishlab chiqarish faoliyati, estetik faoliyat, siyosiy faoliyat va hokazolarning ta'sirida shakllanadigan turmush bilan bog'liq tushunchalar majmui avlodlar to'plagan jamoa kollektiv tajribasi mahsuli hisoblanadi. O'yin vositasidagi bilim nafaqat bolalar, balki kattalar faoliyatining ham muhim unsuri hisoblanadi.

O'yin jarayonida shaxs qizg'in bilish faoliyatini amalga oshiradi, bilimlarning katta hajmini o'zlashtiradi, madaniy boylik – ishga doir o'yinlar, sport o'yinlari, aktyorlarning o'yinlari va shu kabilarni qon-qoniga singdiradi. Mifologik bilim ayniqsa, insoniyat tarixining dastlabki bosqichida muhim rol o'ynagan. Mifologik bilimning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, u borliqning fantastik inqirozi hisoblanadi. Badiiy bilim borliqni tushunib etish refleksiyaning o'ziga

¹ Madaeva Sh. Shermuhamedova N. va boshqalar. Falsafa – o'quv qo'llanmasi. – Toshkent: 2019

xos shakli bo'lib, u san'at borlig'ining barcha bosqichlarida – asar g'oyasidan boshlab uning odamlar tomonidan qabul qilinishigacha – o'ziga xos tarzda ro'yobga chiqadi. Bilishning mifologiya bilan uzviy bog'liq bo'lgan qadimgi shakllari diniy va falsafiy bilishdir. Dinning asosiy vazifasi – inson hayoti, tabiat va jamiyat borlig'ining mazmunini aniqlashdan iborat. U insoniyat to'plagan tajribaga tayanib, inson hayotining muhim ko'rinishlari, chunonchi: oila va turmushdagi xulq-atvor, axloqiy qoidalar, mehnat, tabiat, jamiyat va davlatga munosabatni tartibga soladi.

Ogning o'ziga xos shakli sifatida din e'tiqod, ishonch va bilish mexanizmlari (hayot tajribasi)ga tayanadi. Dindorlar fikricha, diniy e'tiqod diniy vahiy kelishi natijasida tug'ilishi mumkin. Falsafa san'at va din kabi, bilish vazifalarini yechish bilangina kifoyalanmaydi. Uning bosh vazifasi san'at va din bilan uyg'un holda– insonning dunyoda ma'naviy mo'ljal olishiga ko'maklashishdan iborat. Etika, estetika, aksiologiya – falsafiy bilimning qadriyatlar dunyosini o'rganuvchi maxsus sohalardir. Bilishning eng oliy shakli fandir. Ayrim fanlarning vakillari fanni ta'riflar ekanlar, uni muayyan tadqiqotlar sohasi bilan bog'laydilar. Ilmiy bilim boshqa bilim turlaridan o'zining aniqligi bilan ajralib turadi. Ilmiy bilim, ma'naviy ishlab chiqarishning barcha shakllari kabi, pirovardida inson faoliyatini tartibga solish uchun zarur. Fanning faoliyatga jalb qilinishi mumkin bo'lgan obyektlarni o'rganish va ularni faoliyat va rivojlanishning obyektiv qonunlariga bo'ysunuvchi obyektlar sifatida tadqiq qilishga qarab mo'ljal olishi ilmiy bilimning birinchi eng muhim xususiyati hisoblanadi. Shaxsiy bilim nafaqat qandaydir fikr-mulohazalar majmui, balki shaxsning kechinmalari hamdir. Shaxs bilimni shunchaki qayd etmaydi, balki u bilan birga yashaydi. Ijtimoiy bilim asosan o'zi o'rganayotgan borliqning sifat tomonini tavsiflashga qarab mo'ljal oladi. Bu yerda hodisalar va jarayonlar miqdor va umumiylik nuqtai nazaridan emas, balki sifat va xususiylik nuqtai nazaridan o'rganiladi. Shu sababli miqdor metodlarining ulushi bu yerda tabiiy-matematik siklga mansub fanlarga qaraganda kamroq. Bilish dunyoning obyekt va subyektga bo'linishini nazarda tutadi. Falsafada bu tushunchalar jonli mavjudot bo'lgan insonni bilish jarayoniga olib kiradigan va bu jarayonga salbiy ² ta'sir ko'rsatadigan subyektivlikdan uzoqlashish uchun ishlab chiqilgan. Bilimning obyektivligi, haqiqatning subyektdan mustaqilligini e'lon qilinganda namoyon bo'ladi.

Subyekt – bu bilish faolligining manbai. Subyekt deganda odatda individ tushuniladi. Biroq bu uncha to'g'ri emas. Subyekt – bu, albatta, avvalo bilish qobiliyatiga ega bo'lgan individ. Bilish jarayoni ma'lum qarama-qarshiliklardan ham holi emas. Ular bilishning murakkab muammolarga

² Shermuhamedova N. Falsafa. – Toshkent: Idris Abdurauf Nashr, 2021.

to'la xususiyatini aks ettiradi. Bilish jarayonida mavjud qarama-qarshiliklarning ayrimlarini aytib o'tamiz. Subyekt va obyekt (ya'ni inson va tashqi dunyo) o'rtasidagi qarama-qarshilik mangu va mutlaqo tabiiydir. Aslida bilish jarayoni doim nomuvofiqlikdan boshlanadi. Demak bilish doimo qandaydir yangi, ilgari noma'lum bo'lgan narsani yaratishga yo'nalgan ijoddir. Sezgi a'zolari orqali olingan bilim – hissiy bilimlardir. Sezgi va idrok. Bilish faoliyatida sezgi – narsalar ayrim xossalarning sezgi a'zolari orqali his qilingan oddiy obrazi, inqirozi, nusxasi yoki o'ziga xos surati dastlabki sezgi obrazi hisoblanadi. Har qanday predmet juda ko'p har xil jihatlar va xossalarga egadir. Masalan, qand bo'lagini olaylik: u qattiq, oq, shirin, ma'lum shakl, hajm va vaznga ega.

Bu xossalarning barchasi bir predmetda mujassamlashgan. Biz bu xossalarni alohida-alohida emas, balki yaxlit holda - qand bo'lagi sifatida idrok etamiz va tushunamiz. Sezgi – obyektiv dunyoning subyektiv obrazi, degan tamoyil sifatlarini birlamchi va ikkilamchiga mexanik tarzda ajratishga qarshi yo'nalgan. Garchi sezish va idrok etish insonning barcha bilimlari manbai sanalsa-da, hissiy bilish ular bilangina kifoyalanmaydi. U yoki bu predmet insonning sezgi a'zolariga ma'lum vaqt mobayida ta'sir ko'rsatadi. So'ngra bu ta'sir barham topadi. Biroq predmetning obrazi izziz yo'qolmaydi. U xotirada gavdalanadi va saqlanib qoladi. Xotira o'tmish va hozirgi zamonni birlashtiradi, ularning bir-biriga o'tishini ta'minlaydi. Tashqi ta'sirlarning idrok etilishi va ularning vaqtda saqlanishi natijasida xotirada tasavvurlar uyg'onadi.

Tasavvurlar – bu bir paytlar insonning sezgi a'zolariga ta'sir ko'rsatgan va keyinchalik miyada saqlanib qolgan aloqalar bo'yicha gavdalanadigan narsalarning obrazlaridir. Tasavvur – bu idrok etish va nazariy tafakkur o'rtasidagi bog'lovchi bo'g'in. Xayol insonning muhim xossasi.

Xayol tafakkur oqimida yetishmayotgan ko'rgazmalilik o'rnini to'ldiradi. Xayol kuchi tajribada (ongda) mavjud obrazlarni nafaqat qayta chaqiradi, balki ularni bir-biri bilan bog'laydi va shu tariqa ularni umumiy tasavvurlar darajasiga ko'taradi. Empirik bilim mavjud narsaning bevosita emas, balki bilvosita inqirozi bo'lishi mumkin. Masalan, olim o'zi ko'rmayotgan tegishli obyektning holati haqida unga axborot berayotgan asbob ko'rsatkichi yoki elektrokardiogrammaning elektr chizig'ini ko'radi. Boshqacha aytganda, bilishning empirik darajasi har xil asboblardan foydalanish bilan bog'liq; u kuzatish, kuzatilayotgan narsa yoki hodisani tavsiflash, bayonnomalar yuritish, hujjatlardan foydalanishni nazarda tutadi, masalan, tarixchi arxivlar va boshqa manbalar bilan ishlaydi. Kuzatish – bilish obyektining muhim xossalari va munosabatlarini aniqlash maqsadida ataylab amalga oshiriladigan izchil idrok etishdir. Kuzatish maqsadini belgilash, uning usullarini aniqlash, o'rganilayotgan obyekt xulq-atvorini nazorat qilishning rejasini tuzish, asboblardan foydalanish kabilar kuzatishning muhim xususiyatlaridir.

Eksperiment – bu shunday tadqiqot metodiki, uning yordamida obyekt yo sun'iy tarzda yaratiladi, yo tadqiqot maqsadlariga mos keladigan ma'lum shart-sharoitlarda o'rganiladi.

Eksperimentda tadqiqotchi ilmiy tadqiqotni o'tkazish shart-sharoitlariga faol aralashadi.

Eksperiment o'rganilayotgan hodisani sun'iy tarzda gavdalandirish va nazariy yoki empirik bilim natijalarini amalda sinash imkonini beradi. Ilmiy dalil empirik bilishning natijasi hisoblanadi. Dalil (yoki dalillar)ni aniqlash ilmiy tadqiqotning zarur shartidir. Dalil – bilimining tasdiqlangan boyligiga aylangan moddiy yoki ma'naviy dunyo hodisasi, biron-bir hodisa, xossa yoki munosabatni qayd etishdir. Ilmiy dalillar nazariyaga nisbatan ham ikki xil vazifani bajaradi: mavjud nazariyaga nisbatan ilmiy dalil yo uni mustahkamlaydi (verifikatsiya qiladi), yo u bilan to'qnashadi va uning asossizligini ko'rsatadi (falsifikatsiya qiladi). Shunday qilib, empirik va nazariy bilim yaxlit hodisa – ilmiy bilim ikki tomonining birligi hisoblanadi. Nazariy bilimning asosiy shakllari: ilmiy muammo, gipoteza, nazariya, ³ tamoyillar, qonunlar, kategoriyalar, paradiagrammalardir. Har qanday ilmiy bilish muammodan boshlanadi. Umuman olganda, inson bilimining rivojlanish jarayonini ayrim muammolarni qo'yishdan ularni yechishga o'tish, so'ngra yangi muammolarni qo'yish sifatida tavsiflash mumkin. Muammoni to'g'ri qo'yish uni muvaffaqiyatli yechishning muhim shartidir.

Gipoteza – yangi dalillarning mohiyatini tushuntiruvchi qonun mavjudligi haqidagi asosli taxmindir. Gipoteza olimlar tomonidan ilmiy muammoning qo'yilishiga sabab bo'lgan ilmiy dalillarni taxminiy tushuntirish maqsadida ilgari suriladi. Gipoteza ilgari ma'lum bo'lmagan narsalar va hodisalarni, empirik tadqiqot jarayonida hali aniqlanmagan yangi ilmiy dalillarning paydo bo'lishini bashorat qiladi. Nazariya – hodisalarning muayyan turkumi, bu turkumdagi hodisalarning mohiyati va ularga nisbatan amal qiladigan borliq qonunlari haqidagi bilimlarning mantiqiy asoslangan va amaliyot sinovidan o'tgan tizimidir. U o'rganilayotgan hodisalarning mazmunini yorituvchi tabiat va jamiyat umumiy qonunlarining kashf etilishi natijasida shakllanadi. Inson hamisha nimalar haqidadir o'ylaydi. O'ysiz holat ham, psixologlar fikriga ko'ra, amalda hech bo'lmasa hech narsa haqida o'ylamaslikni o'ylash holatidir. Bilishning dialektik yo'li sezgi a'zolari orqali bilish, dalillarni aniqlashdan mantiqiy tafakkur sari olib boradi.

Tafakkur– bu insonning narsalar muhim xossalari va munosabatlarini izchil, bilvosita va umumiy aks ettirishidir. Tafakkur jarayonining oqilona mazmuni tarixiy rivojlanish jarayonida yaratilgan mantiqiy shakllar qobig'iga o'raladi. Tafakkur o'zining asosiy shakllari – tushunchalar,

³ Shermuxamedova N.A. Gnoseologiya-bilish nazariyasi. –Toshkent: Noshir, 2009

mulohazalar va xulosalar ko'rinishida yuzaga kelgan. Tushuncha – narsalar va hodisalarning umumiy, muhim xossa va aloqalari aks etuvchi fikr. Tushuncha – tafakkur, tushunish faoliyatining mahsuli. Mulohaza – fikrning shunday bir shakli, unda tushunchalarni bog'lash yo'li bilan biror narsa haqidagi biron-bir fikr tasdiqlanadi (yoki rad etiladi). Xulosa – mushohadaning nisbatan tugallangan birligi. Mushohada yuritish jarayonida mavjud mulohazalardan yangi mulohaza – xulosa chiqariladi. Xulosa chiqarish tafakkurning shunday bir amaliki, unda ayrim fikrlarni taqqoslash yo'li bilan yangi mulohaza yaratiladi.

Bashorat qilish «murakkab narsani oddiy narsaga aylantirish»ning oliy darajasini tashkil etadi. Haqiqat – bilish nazariyasining bosh kategoriyasi. U borliqning bilishdagi ideal ifodasi, chunki haqiqat ongdan, bilayotgan subyektdan tashqarida va undan qat'iy nazar mavjuddir.

Haqiqat – bilimlarning obyektiv borliqqa muvofiq bo'lgan mazmuni. U bilish jarayoni, bilish inqirozining natijasidir. Eng qadimgi keng tarqalgan metodlardan biri dialektika bo'lsa, ikkinchisi metafizikadir. Biroq falsafa metodlari bular bilan cheklanmaydi. Bugungi kunda uning sofistika, eklektika, analitik, (hozirgi zamon analitik falsafasi), intuitiv, fenomenologik, sinergetik, hermenevtik (tushunish) va boshqa turlari ham mavjud. Endilikda turli metodlarni birlashtirish jarayoni ham ro'y bermoqda (masalan, Gadamer hermenevtikani ratsional dialektika bilan birlashtirishga harakat qiladi). Dialektika (yunon. dialektika — bahs, suhbat) tabiat, jamiyat va bilish taraqqiyoti qonuniyatlari hamda ularning asosida shakllanadigan umumiy tafakkur uslubi va amaliy faoliyat haqidagi ta'limotdir.

Xulosa: Insonning dunyoda tutgan o'rni va dunyoqarashining yaxlit tizimini ifodalovchi ma'naviy faoliyatlar majmui bilish hisoblanadi. Insoniyat foydalanayotgan barcha bilimlar falsafadan boshlanib, falsafiy xulosa bilan yakunlanadi. Bilish insoniyatning eng muhim belgilaridan biridir. Bilish borliqni anglash, tushunish, idrok etish kabi bir nechta holatlarni o'z ichiga oladi. Bilish moddiy olamning insonlar ongida mujassamlashtira olgan jarayonlardan biri desak noto'g'ri bolmaydi.

REFERENCES

1. Madaeva Sh. Shermuhamedova N. va boshqalar. Falsafa – o'quv qo'llanmasi. – Toshkent: 2019
2. Shermuhamedova N. Falsafa. – Toshkent: Idris Abdurauf Nashr, 2021.
3. Shermuxamedova N.A. Gnoseologiya-bilish nazariyasi. –Toshkent: Noshir, 2009